

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТЛАРИНИНГ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ УМУМИЙ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аманов Абдоржон Абдуллаевич,

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Олий таълимдан кейинги таълим факультети докторантура докторанти, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент.

***Аннотация.** Мақолада ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг жамиятда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси фаолиятини ташкил этиш хусусида фикр юритилиб, мазкур фаолиятни такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар билдирилган.*

***Таянч сўзлар:** Ички ишлар органлари, ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси, ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси хизматлари, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси, фаолиятни ташкил этиш, такомиллаштириш.*

***Аннотация.** В статье рассматривается организация службы профилактики правонарушений органов внутренних дел по общей профилактике правонарушений, осуществляемые с целью защиты прав, свобод и законных интересов граждан, имущества физических и юридических лиц, конституционного строя, законности. Выдвигаются предложения и рекомендации по совершенствованию данной деятельности.*

***Ключевые слова:** органы внутренних дел, профилактика правонарушений, служба профилактики правонарушений, общая профилактика правонарушений, организация деятельности.*

Annotation. The article discusses the organization of the service for the prevention of offenses by the internal affairs bodies in order to protect the rights, freedoms and legitimate interests of a person, the property of individuals and legal entities, the constitutional order, the rule of law, the security of the individual, society and society. proposals and recommendations aimed at improving this activity are presented.

Keywords: Internal affairs bodies, crime prevention, crime prevention service, general crime prevention, organization of activities, improvement.

Мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкини, турли ҳуқуқбузарликлардан ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўйича ўзига хос миллий ҳуқуқий тизим яратилган. Айтиш лозимки, ушбу тизимда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари муҳим аҳамият касб этади. Уларнинг асосий кенг доирадаги фаолияти – ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятидир.

Одатда, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари ўз ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини аввало, Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунига биноан, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси кўринишида амалга оширадилар.

Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси – ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасаларнинг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ҳуқуқбузарлик-

ларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш бўйича фаолиятидир¹.

Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасига илмий жамоатчилик томонидан бир қанча таърифлар берилган. Масалан, Н.Б. Қурбонов, жиноятчиликнинг умумий олдини олиш деганда, жиноятчиликка қарши курашишнинг иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва бошқа институтларини ривожлантириш, инсонларни маънавий-маърифий камолоти учун шароит яратиш, жиноятчиликни келтириб чиқарадиган турли сабабларни аниқлаш, жиноятчиликни юзага келтирувчи шароитларнинг зарарли таъсирини олдини олиш назарда тутилади² деб таъкидлайди. М.Ю. Кержнер ва Ғ.Т. Абдуллаходжаевлар эса, умумий профилактикага «давлат миқёсида ташкил этилади ва жиноятчиликка қарши курашни ташкил этишдаги давлат сиёсатининг муҳим йўналиши ҳисобланади»³ деб қайд этганлар. Шунингдек, айрим адабиётларда ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикаси деганда, профилактика субъектларининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларнинг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолияти⁴ тушунилиши таъкидланган.

Айтиш мумкинки, мазкур таърифлар ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасининг барча жиҳатларини ўзида ифодаламайди. Бошқача айтганда, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг мазкур тури хусусида билдирилган фикрларда ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасининг

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

² Қурбонов Н.Б. Одамлардан фойдаланиш учун ёллаш жиноятида жавобгарлик масалалари (жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари). юрид. фан. ном. дис. — Т., 2005. — Б. 139–140 (180).

³ Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Ғ.А. Аванесов ва бошқ. Проф. З.С. Зарипов таҳрири остида. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2006. — Б. 170 (539).

⁴ Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазилов. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — Б. 192–194; Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси психологияси: Дарслик / Ё.А.Фарфиев, М. З.Зиёдуллаев ва бошқ. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — Б. 7.

барча ўзига хос хусусиятлари, мақсад ва вазифалари очиб берилмаганлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин.

Профессор Қ.Р. Абдурасулова, умумижтимоий профилактика ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этиш ёки нейтраллаштиришга, бошқа ғайриижтимоий қилмишларга қарши курашишга, фуқаролар ва мансабдор шахсларни қонунга ҳурмат руҳида тарбиялашга, ижтимоий ахлоқ қоидаларини бузувчиларни қайта тарбиялашга қаратилган ижтимоий-сиёсий, ташкилий, ҳуқуқий ва тарбиявий тадбирларни қамраб олади»⁵ деб таъкидлайди. Бизнинг назаримизда Қ.Р. Абдурасулова томонидан кенг ва муқаммал таъриф берилган.

Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини мақсади бир вақтнинг ўзида бир гуруҳ шахс ёки кенг жамоатчиликка нисбатан ғайриижтимоий хулқ-атвор ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этилиши натижасида келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатлар, ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитлар, ҳуқуқбузарликларни содир этилиш усуллари ва шакллари, виқтимологик омилларнинг ўрни ва аҳамиятини тушунтириш, қабул қилинган қонунларнинг мазмун-моҳиятини тарғибот қилиш ва огоҳликка чақаришдан иборатдир.

Мамлакатимизнинг амалдаги қонунчилигига кўра, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасининг чора-тадбирлари:

- ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир давлат дастурлари ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;
- аҳоли ўртасидаги ҳуқуқий тарғибот ўтказиш;
- ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган

⁵ Абдурасулова Қ.Р. Криминология: Дарслик. Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. М.Х. Рустамбоев. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008. – Б. 104 (305).

шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисида тақдимномалар киритишдан иборат.

Шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа чора-тадбирларни ҳам ўз ичига олиши мумкин (Қонуннинг 23-моддаси).

Таъкидлаш лозимки, амалга ошириладиган ҳар бир чора-тадбирларнинг самарадорлиги ва муваффақияти бевосита уни ўтказиш асослари ва тартибининг аниқ ҳамда мукамал белгиланганлиги билан боғлиқ бўлганидек, ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикаси чора-тадбирлари ҳам худди шундай асос ва тартибга эга бўлмоғи лозим.

Мамлакатимизда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир давлат дастурлари ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари бевосита иштирок этадилар ҳамда ишлаб чиқилган дастурлар тегишли раҳбарият томонидан тасдиқланганидан сўнг, ушбу дастурларни амалга оширишда яъни ижро этишда ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи давлат органлари ва ташкилотлари, унда иштирок этувчи бошқа органлар ҳамда муассасалар, шунингдек, фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро ҳамкорлик қиладилар.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, мазкур дастурларни ишлаб чиқишда жорий йилдан олдинги йиллардаги ҳуқуқбузарликларнинг аниқ ҳисобот-таҳлил ишлари натижаларига асосланиб ва ҳудудлардаги криминоген вазиятларни ҳисобга олиб келгуси йиллар учун ишлаб чиқиладиган дастурларда содир этилган, содир этилиш эҳтимоли ортган ҳуқуқбузарликларга асосий эътиборни қаратиш ҳамда бу борада ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан

хамкорлик масалаларини ҳам кенг доирада қамраб олинишига алоҳида аҳамият бериш мақсадга мувофиқдир. Сабаби, ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиб содир этилаётган фирибгарлик ҳолатлари ёки Тошкент шаҳар ҳудудида велосипед ҳамда коляска ўғриликлари ортиб бораётганлигини қайд этишимиз мумкин. Шундан келиб чиққан ҳолда, бошланадиган давр учун ишлаб чиқиладиган дастурларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг мазкур умумий чора – тадбирларини ҳисобга олиш лозим, деб ҳисоблаймиз.

Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси чора-тадбирларидан яна бири бу – аҳоли ўртасидаги ҳуқуқий тарғибот ўтказишдир. Дарҳақиқат, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида аҳоли ўртасидаги ҳуқуқий тарғибот муҳим аҳамият касб этади. Ҳуқуқий тарғиботнинг мақсади жамиятдаги ижтимоий муносабатлар субъектларининг хусусан, аҳолининг қонуний ҳуқуқ ва мажбуриятларига оид масалаларнинг мазмун ва моҳиятини уларга етказиш, шу асосда фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини оширишдир. Зеро, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан биридир. Яъни, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, қонунийликни мустаҳкамлаш орқали аҳолининг ҳуқуқий саводхонлиги ошиб, ҳуқуқий онги ва маданияти юксалиб, уларда қонунларга ҳурмат рухининг ўсиши келгусида ҳуқуқбузарлик ҳолатларининг бир мунча камайишига олиб келади. Бу эса, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг келгуси хизмат фаолиятида фақат ўзининг ижобий натижасини беради.

Айтиш мумкинки, бугун мамлакатимизда халқаро андозаларга мос миллий қонунчилик асосларини такомиллаштириш билан бирга, уларнинг мазмун-моҳиятини аҳолига етказиш ишларига ҳам жиддий эътибор қаратилаётганлиги айни ҳақиқатдир. Хусусан, аҳолининг ҳуқуқий онги ва

маданиятини оширишда эса, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда уларнинг имкониятларидан кенг фойдаланган ҳолда ҳуқуқий тадбирлар ташкил этиши, бошқача айтганда, қонунчилик тарғиботини кучайтириши муҳим аҳамиятга эгадир.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислон Каримов таъкидлаганидек, Конституция ва қонунларга ҳурмат ва итоат билан қарашни тарбиялашда кўп нарса, аввало, давлат органлари, хусусан ИИОда ишлайдиган хизматчиларга боғлиқ⁶. Шунингдек, юртимизда ҳуқуқий давлат асосларини янада такомиллаштириш, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш биз учун ҳал қилувчи вазифадир⁷.

Мамлакатимизда аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти юксалтиришга мустақилликнинг илк даврлариданоқ жиддий эътибор қаратилиб келинмоқда. Хусусан, аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ижтимоий фаоллигини юксалтириш, фуқароларнинг ҳуқуқий таълими ва тарбиясини такомиллаштириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 29 августдаги 466-1-сон «Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури тўғрисида»⁸ги қарори қабул қилинди.

Шунингдек, 2019 йил 9 январда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-5618-сон Фармони⁹ қабул қилинди. Мазкур Фармон билан «Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепцияси» тасдиқланди. Хусусан, ички ишлар органлари

⁶ Каримов И.А. Хавсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т.10. – Т., 2002. – Б. 146.

⁷ Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. - Т., 2010. – Б. 53.

⁸ УзР Олий Мажлисининг «Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури тўғрисида»ги 466-1-сон (29.08.1997 й.) қарори // УзР Олий Мажлисининг ахборотномаси. - 1997. - № 9. - 227-м.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-5618-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга оид вазифаларини бажаришида ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар алоҳида аҳамиятга эгадир.

Айтиш мумкинки, ҳуқуқий маданият қонунчилик, фуқаролар ҳуқуқий кафолатини таъминлаш баробарида давлат аҳамиятига молик сиёсат бўлиб¹⁰, ушбу ҳолат жамият ижтимоий ҳаётида ҳуқуқбузарликлар ҳолатига таъсир этувчи криминоген омиллардандир. Статистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, республикамизда 2017-2021 йиллар давомида аҳоли ўртасида жами 996 минг 227 мартаба ҳуқуқий тарғибот ва ҳисобот учрашувлари ўтказилган бўлиб, уларнинг 52,3 фоизи маҳаллаларда, 31,1 фоизи таълим муассасаларида ва 16,7 фоизи меҳнат жамоаларида бўлиб ўтган. Шунингдек, ушбу даврда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш юзасидан оммавий ахборот воситаларида 47235 мартаба чиқишлар қилинган бўлиб, уларнинг ўртача 16 фоизини телевидение орқали чиқишлар, 53 фоизини радио орқали эшиттиришлар, 31 фоизини журнал ва газеталарда чоп этилган мақолалар ташкил этади¹¹. Булар эса, жойларда аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришга хизмат қилмоқда десак муболаға бўлмайди.

Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқий тарғиботни самарали бўлишида уни амалга оширувчи субъектларнинг шахси, яъни уларнинг назарий-ҳуқуқий билими, фикрлаш доираси, ҳулқ-атвори, амалий тажрибаси, ҳозиржавоблиги, нотиклик санъати, оилада, жамоада, маҳаллада тутган ўрни ва обрўси ҳамда маънавияти муҳим ўрин тутади. Қайд этилган фазилатларга эга бўлган тарғиботчигина атрофдагиларнинг хоҳишини ва қизиқишини кучайтириши, рағбатлантириши, кишилар онгига ниманидир сингдиришга эришиши мумкин. Шу билан бирга, тарғиботчи аудиторияда лидерликни қўлга олиб,

¹⁰ Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида: Т.6. – Т., 1998. – Б. 279.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг таҳлилий маълумотлари.

иштирокчиларни мисол ва далиллар билан ишонтириши, уларни ўз ортидан эргаштира олиши лозим. Ҳуқуқий тарғиботни амалга оширувчи субъект мазкур вазифага масъулият билан ёндошмаса, иштирокчилар унинг ўзига ҳам сўзларига ҳам эътиборсиз бўладилар. Оқибатда, амалга ошириладиган ҳуқуқий тарғибот фақатгина ҳисобот учун бошқача айтганда, «юзаки» «хўжакўрсинга», амалга оширилган бўлиб қолади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримов «Жамиятнинг демократия йўлида жадал ривожланиши ва бу борада амалга оширилаётган ислохотларнинг муваффақияти кўп жиҳатдан одамларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданият даражасига боғлиқдир. Юксак ҳуқуқий маданият – демократик жамият пойдевори ва ҳуқуқий тизимнинг етуклик кўрсаткичидир»¹², деб таъкидлаган эдилар.

Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси чора-тадбирларидан яна бири бу *ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисида тақдимномалар киритишдир*. Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари ҳам давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларига тақдимномалар киритиш ваколатига эга бўлиб, бундан кўзланган мақсад келгусида шу каби ҳолатларни содир этилишини олдини олишдир.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари 2022 йилнинг 9 ойида жами 3 млндан ортиқ ўз ваколатлари доирасига кирувчи моддалар бўйича маъмурий ҳуқуқбузарликлар аниқлаган бўлишига қарамай, уларнинг 0,8 % гагина ЎзР МЖТКнинг 313-моддасига асосан тегишли органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва жамоатчилик тузилмаларига тақдимномалар киритилган. Энг ачинарлиси шундан

¹² Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида: Т.6. – Т., 1998. – Б. 279.

2022 йилнинг 6 ойи давомида содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг атига 1 % га тақдимномалар киритилган бўлиб, мазкур йўналишда назорат тизимида муайян камчиликлар мавжудлигини кўрсатмоқда¹³. Мазкур статистик маълумотлар ва ушбу йўналишда олиб борилган ўрганишлар ҳамда таҳлиллар натижаси мазкур йўналишдаги ишларда сезиларли камчиликлар мавжудлигини кўрсатмоқда, бошқача айтганда, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан ўз ваколатларига тааллуқли ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича тегишли давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларига тақдимномалар ўрнатилган тартибга киритилмай қолмоқда.

Таъкидлаш лозимки, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан ўз ваколатлари доирасида ҳуқуқбузарликлар ҳолатлари тўғрисидаги ишлар бўйича ҳудудларда уларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш юзасидан тегишли тартибда корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга ҳамда фуқаролик жамияти институтларига тақдимномаларни ўз вақтида доимий киритиб бориши ва содир этилган ҳар бир ҳолат бўйича кенг жамоатчилик орасида атрофлича муҳокамалар ташкил қилиниши ҳам келгусида ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг олди олинишига сезиларли даражада хизмат қилади албатта.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бир вақтнинг ўзида бир қанча ижтимоий муносабатлар субъектларига профилактик таъсир кўрсатиш имкониятига эгаллиги ва вақтни тежаш имкониятининг мавжудлигини, кам куч ҳамда маблағ сарфланишини, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига комплекс ёндошилишини ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан амалга ошириладиган ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасининг ўзига хос хусусиятлари ва афзалликлари сифатида қайд этишимиз мумкин.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг таҳлилий маълумотлари.